

УПРАВЛЕНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ КАК РЕГУЛЯТОРЫ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Обид НУРМАТОВ

Доцент Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы эффективного применения синхронных двигателей, устанавливаемых в насосных станциях орошения. Приведены необходимые мощности для доставки воды на безводные территории республики. Показано, что синхронные двигатели могут вырабатывать реактивную мощность и тем самым активно участвовать в управлении режима системы.

Ключевые слова: Переходные процессы, регулирование, возбуждение, напряжение, обмотка.

NASOS STANSIYALARINI ELEKTR TIZIMI YUKLAMALARINING ROSTLOVCHILARI SIFATIDA BOSHQARISH

Obid NURMATOV

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Maqolada sug'orish nasos stansiyalarida o'rnatilgan sinxron motorlardan samarali foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. Respublikamizning suvsiz hududlariga suv yetkazib berish uchun zarur quvvatlar berilgan. Sinxron motorlar reaktiv quvvat ishlab chiqarishi va shu bilan tizim rejimini boshqarishda faol ishtirok etishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: O'tkinchi jarayonlar, rostlash, qo'zg'atish, kuchlanish, cho'lg'am.

PUMPING STATION CONTROL AS LOAD CONTROLLERS FOR ELECTRICAL SYSTEMS

Obid NURMATOV

Associate Professor, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Abstract: The article considers the issues of efficient use of synchronous motors installed in irrigation pumping stations. The necessary capacities for delivering water to waterless territories of the republic are given. It is shown that synchronous motors can generate reactive power and thus actively participate in the control of the system mode.

Keywords: Transient processes, regulation, excitation, voltage, winding.

Введение. Общая площадь территории Республики Узбекистан составляет 447,4 тыс. км². Ресурсы поверхностных речных вод бассейнов рек Амударьи и Сырдарьи составляют 114,4 км³, при обеспеченности стока 50% и 90,6 км³ при обеспеченности стока 90%. Доля собственных водных ресурсов Узбекистана при стоке 90% обеспеченности равна по бассейну Сырдарьи 16%, Амударьи 6%, а в целом по республике – 10%. [1] Общие запасы подземных вод республики составляют 18,9 км³, в том числе с минерализацией до 1 г/л – 7,6 км³ и от 1 до 3 г/л – 7,9 км³.

Около 85% запасов подземных вод Узбекистана формируется из поверхностных вод, что дает основание отнести их к национальным запасам, а внешний приток подземных вод к орошаемым территориям, по экспертной оценке, лишь на 1/3 формируется на территориях соседних государств и поэтому считается трансграничным.

Узбекистан является наиболее насыщенной насосами республикой, здесь сосредоточено более половины насосных мощностей всего региона.

Утвержденный объем располагаемых водных ресурсов в целом по бассейнам Амударьи и Сырдарьи составляет 133,6 км³ [2].

Из указанной величины на долю Узбекистана приходится 72,4 км³, в том числе 61,1 км³ для орошения и 11,3 км³ для неирригационных потребителей. На площадь более 2,2 млн. гектаров республики вода подается с помощью насосных станций.

О масштабах машинного орошения можно судить по следующим примерам: суммарный расход насосных станций Каршинского каскада – 200 м³/с; высота подъема 132 м; площадь орошения 350 тыс.га; суммарный расход насосных станций на Аму-Бухарском канале – 263 м³/с; площадь орошения 285 тыс.га; высота подъема 69 м; на балансе Минсельводхоза находится около 1600 насосных станций с суммарной подачей около 7000 м³/с, где установлено 5003 насосных агрегатов годовой мощностью 8,2 млрд.кВт., номинальное напряжение крупнейших насосных агрегатов достигает 10 кВ, а единичная мощность – 12,5 МВт. Из общего количества насосных станций 76 являются уникальными (>100м³/с), 496 – средними (10 м³/с) и 561 мелкими (менее 1 м³/с). Учитывая все имеющиеся на балансе насосных станций: 80% крупных, 50% средних и 30% малых насосных станций требуют ремонта и реконструкции [3,45].

За 2008–2010 годы построены и реконструированы более 750 км оросительных и 3700 км коллекторно-дренажных систем, а также другие водохозяйственные объекты. В табл.1 показаны площади машинного орошения по областям республики и значения установленных мощностей насосных станций. Эти данные дают представление о масштабности проблемы [6].

Синхронная машина может работать не только как источник активной мощности, но также и как источник реактивной мощности. Это видно из нижеприведенной диаграммы (рис.2), показывающий возможности синхронного двигателя в широком диапазоне изменяет реактивную мощность (в пределах допускаемый по техническим условиям). Эта схема построена при условии постоянства потребляемой машиной активной мощности $P=const$.

Рис.1. Режимы выдачи ($\cos\alpha>0$) и потребления ($\cos\alpha<0$) реактивной мощности синхронным двигателем.

Как известно, полная мощность двигателя определяется выражением:

$$S=P+jQ \quad \text{или} \quad S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (1)$$

где P, Q – потребляемые синхронным двигателем активная и реактивная мощности. Степень загрузки машины активной мощностью определяется соотношением – коэффициентом мощности

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} \quad (2)$$

В случае перевозбуждения синхронный двигатель выдает реактивную мощность в электрическую систему ($\cos \varphi > 0, Q > 0$) при невозбуждении потребляет.

Рис.2. Схема сети с синхронным двигателем, как регулятором реактивной мощности.

Сущность регулирования напряжения путем воздействия на поток реактивной мощности элементами электрической сети заключается в том, что при изменении реактивной мощности изменяются потери напряжения в реактивных сопротивлениях: начало U_1 и конца U_2 что можно записать в виде [7,8,9]:

$$U_2 = U_1 - \Delta U = U_1 - \frac{P_2 r + (Q_2 \pm Q_{сд})x}{U_2} \quad (3)$$

В отличие от активной мощности реактивную мощность в узлах сети можно изменять путем установки в них устройств поперечной компенсации, т.е. компенсирующих устройств. В качестве таких устройств могут служить синхронные компенсаторы, а также генераторы местных электростанций, подключенные к системе передачи и распределения электроэнергии; синхронные электродвигатели и др [10,11].

Как следует из формулы (3), эффективность регулирования напряжения с помощью поперечных компенсирующих устройств повышается в сетях с относительно большими реактивными сопротивлениями по сравнению с активными, например, в воздушных сетях по сравнению с кабельными. При этом наибольший эффект достигается при установке компенсирующих устройств в наиболее удаленных от центров питания узлах нагрузки, каковыми являются насосные станции с синхронными двигателями.

С помощью поперечного компенсирующего устройства можно создать режим, в котором величина напряжения в конце сети окажется больше величины напряжения в начале ($U_2 > U_1$). Это произойдет тогда, когда величина потери напряжения в формуле (3) станет отрицательной:

$$\frac{P_2}{U_2} + \frac{Q_2 x}{U_2} - \frac{Q_{сд} x}{U_2} < 0 \tag{4}$$

Отсюда мощность компенсирующего устройства для такого режима,

$$Q_{сд} > P \frac{r}{x} + Q_2$$

Физическую сущность регулирования напряжения с помощью синхронных двигателей дополнительно поясняет векторная диаграмма (рис. 3).

Рис.3. Векторная диаграмма синхронного двигателя в режиме перевозбуждения.

$$Q_{сд} > 0, \cos\varphi > 0$$

Для этого связь между напряжением U_1 и U_2 запишем через падение напряжения:

$$U_1 = U_2 + \frac{P_2 r + Q_2 x}{U_2} + j \frac{P_2 x - Q_2 r}{U_2} = U_2 + \frac{P_2}{U_2} r + j \frac{P_2}{U_2} x - j \frac{Q_2}{U_2} r + \frac{Q_2}{U_2} x \tag{5}$$

При установке синхронного двигателя, выдающего реактивную мощность уравнение (5) приобретает вид:

$$U_1 = U_2 + \frac{P_2}{U_2} r + j \frac{Q_2 - Q_{сд}}{U_2} r + \frac{Q_2 - Q_{сд}}{U_2} x \tag{6}$$

Поскольку $\frac{Q_2 - Q_{сд}}{U_2} x > \frac{P_2}{U_2} r$, следовательно $|U_2| > |U_1|$

Для случая, когда генерируемая реактивная мощность синхронного двигателя полностью компенсирует реактивную нагрузку потребителей ($Q_{сд} = Q_2$):

$$U_1 = U_2 + \frac{P_2}{U_2} r + j \frac{P_2}{U_2} x \tag{7}$$

Компенсирющие устройства поперечной компенсации оказывают комплексное положительное влияние на режим электрических сетей. Кроме возможности регулирования напряжения, они позволяют снизить потери активной мощности и электроэнергии за счет разгрузки элементов сети от реактивной мощности и соответственно снижения рабочих токов.

В ряде случаев, когда передаваемая активная мощность ограничивается допустимым током по нагреву проводников или допустимой потерей напряжения, за счет разгрузки сети от реактивной мощности, можно увеличить пропускную активную мощность. Поэтому вопросы выбора мощности и мест установки компенсирующих устройств должны решаться комплексно. Рассмотрим особенности выбора мощности компенсирующего устройства по условию регулирования напряжения [10].

Пусть при $U_1 = \text{const}$ напряжение U_2 по каким-то причинам не удовлетворяет потребителей (рис. 3), и его надо повысить до $U_{2ж}$ с помощью выбора соответствующей мощности компенсирующего устройства, устанавливаемого в конце сети. При расчете следует учесть, что при повышении напряжения U_2 до $U_{2ж}$ произойдет изменение потребляемых нагрузок P_2 и $Q_{2\text{до}P_{2ж}}$ и $Q_{2ж}$ в соответствии с их статическими характеристиками $P_2 = f(U_2)$ и $Q_{2\text{до}P_{2ж}} = f(U_2)$. Этот фактор может не учитываться в том случае, если нагрузка подключена к вторичной стороне трансформатора, имеющего устройство регулирования (РПН), которое позволяет сохранить напряжение на шинах вторичного напряжения неизменным.

До и после установки синхронного двигателя мощностью $Q_{сд}$ связь между напряжениями начала и конца сети соответственно, представляются в виде:

$$U_1 = U_2 + \frac{P_2 r + Q_2 x}{U_2}, \quad U_1 = U_{2ж} + \frac{P_{2ж} r + (Q_{2ж} x - Q_{сд}) x}{U_2} \quad (7)$$

Приравнивая правые части данных уравнений по условию $U_1 = \text{const}$, найдем мощность компенсирующего устройства:

$$Q_{сд} = U_{2ж} + \frac{(U_{2ж} - U_2) U_{2ж}}{x} + \left(P_{2ж} - P_2 \frac{U_{2ж}}{U_2} \right) \frac{r}{x} + \left(Q_{2ж} - Q_2 \frac{U_{2ж}}{U_2} \right) \quad (8)$$

Здесь мощности P_2 , Q_2 , $P_{2ж}$, $Q_{2ж}$ находятся по соответствующим статическим характеристикам.

Таким образом, синхронные двигатели насосных станций могут успешно выполнять роль потребителей-регуляторов реактивной мощности и напряжения, тем более, когда они оснащаются автоматическими регуляторами возбуждения (АРВ).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аллаев К.Р., Хохлов В.А., Ситдилов Р.А., Переходные процессы насосных станций / Под ред. проф. М.М. Мухаммадиев. – Т.: «Фан ва технология», 2012. – 226 с.

2. Тащилин В.А. Анализ и выбор параметров стабилизации устройств регулирования возбуждения с использованием методов идентификации: Автореф. дис. кан. тех. наук. – Е.: 2018. – 24 с.
3. Цифровые системы возбуждения. URL: <https://ruselprom.by/cifrovye-sistemy-vozbuzhdeniya/>.
4. Петелин Д.П. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных двигателей. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961. – 105 с.; с. 8.
5. Nurmatov O.Yo. Analysis of continuances transition processes at abrupt power no balance // International Journal of Technical Sciences, 2019, vol. 1, issue 3, pp. 15-19.
6. Allayev K., Nurmatov O., Makhmaraimova. Calculastion experimental studies of transition processes in electricity systems with account of hydroenergy installations // Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 VOL 7, ISSUE 13, 2020) <http://www.jcreview.com/index.php?iid=2020-7-13.000&&jid=197&lng=>.
7. Nurmatov O. Large pumping stations as regulators of power systems modes // Rudenko International Conference “Methodological problems in reliability study of large energy systems” (RSES 2020), vol. 216, pp. 1–4. E3s Web of Conferences (2020). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021601097>.
8. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1978. –Изд. 3-е, перераб. – 415 с.
9. Ghosh A., Sanyal S., Das A., Sanyal A.: Automatic Electronic Excitation Control in a Modern Alternator, In: Chattopadhyay S., Roy T., Sengupta S., Berger-Vachon C. (eds) Modelling and Simulation in Science, Technology and Engineering Mathematics. Advances in Intelligent Systems and Computing 749. Springer, Cham, 397-406 (2018). https://doi.org/10.1007/978-3-319-74808-5_33.
10. Wejia Yang, Jiandong Yang, Wei Zeng, Renbo Tang, Liangyu Hou, Anting Ma, Zhigao Zhao, Yumin Peng Experimental investigation of theoretical stability regions for ultra-low frequency oscillations of hydropower generating systems Energy, Volume 186, 2019, Article 1158.
11. Chiniforoosh S., Jatskevich J., Yazdani A., Sood V., Dinavahi V., Martinez J.A., Ramirez A. Definitions and Applications of Dynamic Average Models for Analysis of Power Systems // IEEE Transactions on Power Delivery 25(4), 2655-2669 (2010). <https://doi.org/10.1109/TPWRD.2010.2043859>.